

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Н. КАРАЗИНА

Біологічний факультет

Кафедра мікології та фітоімунології

**МІКСОМЦЕТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
«УЖАНСЬКИЙ»**

Допущен до захисту

«__»_____2017 р.

Завідуючий

кафедрою _____

Дипломна робота

магістранта кафедри мікології

та фітоімунології

Шлахтера Михайла

Леонідовича

Науковий керівник:

доцент кафедри мікології та

фітоімунології,

к.б.н. Акулов О.Ю.

АНОТАЦІЯ

Роботу виконано на 56 сторінках друкованого тексту (гарнітура Times New Roman, шрифт 14 пгт, полуторний інтервал), містить 1 додаток, 2 таблиці, 10 рисунків, 74 літературних посилання (з яких кирилицею – 31, латиницею – 43).

В роботі представлені результати дослідження різноманіття міксоміцетів національного природного парку «Ужанський», зокрема, наведений перелік видів, таксономічна структура біоти, встановлена ступінь флористичної новизни знахідок і проаналізовані субстратні вподобання досліджуваної групи.

Матеріалом для написання роботи була колекція зразків зібраних в період з 26 липня по 4 серпня 2014 р. маршрутним методом у 6 лісових ділянках НПП «Ужанський».

У результаті проведеної роботи було виявлено 61 вид міксоміцетів, що належать до 18 родів, 7 родин, 4 порядків, 2 відділів царства Amoebozoa Lühe, 1913, emend. Cavalier-Smith 1998. Серед виявлених видів 53 є новими для території парку, 2 – для мікофлористичного регіону, 1 – для території України.

Ключові слова: міксоміцети, Україна, *Physarum penetrale* Rex, *Physarum sulphureum* Alb et Schwein., біота.

ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ	2
ВСТУП	4
1.1. Загальна характеристика міксоміцетів	6
1.2. Життєвий цикл міксоміцетів.....	7
1.3. Історія дослідження міксоміцетів.....	11
1.3.1. Сучасні уявлення про систематику міксоміцетів	11
1.3.2. Історія дослідження різноманіття міксоміцетів Закарпаття.....	14
1.3. Природно-кліматична характеристика національного природного парку «Ужанський».....	15
Розділ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ	19
Розділ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ	22
3.1. Видове різноманіття міксоміцетів Ужанського НПП та флористична новизна знахідок.....	22
3.2. Таксономічна структура дослідженої біоти	31
3.3 Аналіз субстратних вподобань міксоміцетів	34
ВИСНОВКИ.....	39
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.....	40
SUMMARY	48
АННОТАЦІЯ.....	49
ДОДАТОК А. Відомості про виявлені види, точки зборів і субстрати.....	50

ВСТУП

Карпати є регіоном, який зазнає значного антропогенного впливу протягом останніх кількох століть. Втім, тут зберіглось чимало цінних та унікальних біотопів. Одним з прикладів таких біотопів можна вважати букові праліси Карпатського біосферного заповідника – перший природний об'єкт України, що потрапив до списку Світової природної спадщини ЮНЕСКО. Станом на 2013 р. під особливою охороною в Карпатах знаходиться близько 16% територій, загальною площею в 2,6 млн га [4, 15].

Карпати є одним з найбільших центрів біорізноманіття в Україні, тому ця гірська система здавна привертає увагу багатьох біологів як з України, так і з інших європейських країн, зокрема із Польщі, Словаччини, Угорщини, Німеччини та ін. [55, 67, 69, 70].

Хоча загальний рівень дослідженості цієї території знаходиться на високому рівні, різні об'єкти живої природи вивчені у Карпатах різною мірою. Гриби досліджені у Карпатах значно гірше, ніж рослини та тварини. Про це свідчить той факт, що в Літописах природи деяких об'єктів ПЗФ цього регіону взагалі відсутня інформація про гриби, або вона представлена переліком добре відомих видів їстівних грибів [2].

Одним з майже недосліджених мікологами об'єктів можна вважати і Національний природний парк «Ужанський», на територію якого було здійснено лише дві мікологічні експедиції – експедиція І.О. Дудки, В.П. Гелюти, В.П. Гайової та ін. у 1997 р. та експедиція М.П. Придюка у 2011 р. Результатами праці вищезгаданих вчених стали кілька публікацій у фахових журналах, а також внесення переліку зареєстрованих видів в літопис природи НПП «Ужанський» [1, 9, 26].

Зараз у Літописі природи цього об'єкту ПЗФ міститься інформація про знахідки 240 видів грибів і грипоподібних організмів, з них

пероноспоромікотових – 6, анаморфних аскомікотових – 24, телеоморфних аскомікотових – 14, базидіомікотових – 182 вида та 14 видів слизовиків [1].

Міксоміцети – доволі невелика група живих організмів (лише 1000 видів), що характеризується наявністю стадії справжнього плазмодія в життєвому циклі. Плазмодії можуть бути утворені генетично-різноманітними клітинами, проте являють собою цілісну структуру зі складною міжклітинною комунікацією. Розміри вегетативної стадії міксоміцетів варіюють від мікрометрів у окремих клітин до кількох десятків сантиметрів у плазмодіїв деяких фізарових і стемонітових слизовиків. Різноманіття міксоміцетів проявляється також в морфології їхніх спороносних структур, що варіюють від окремих спор на ніжках до спорокарпів зі складною внутрішньою архітектурою. Всі вищезгадані особливості міксоміцетів роблять цю групу надзвичайно цікавою як для біохіміків, генетиків та цитологів, так і для еволюційних біологів і дослідників біорізноманіття [7, 32, 74].

Хоча міксоміцети еволюційно є набагато ближчими до тварин, аніж до справжніх грибів, так історично сталося, що ця група досліджується переважно мікологами через спільність методів і підходів для вивчення міксоміцетів і грибів [7].

Зважаючи на низький рівень дослідженості міксоміцетів на території НПП «Ужанський», **метою** нашої роботи було вивчення видового різноманіття та деяких екологічних особливостей міксоміцетів НПП «Ужанський».

У рамках поставленої мети були сформульовані наступні **завдання**:

1. Провести збір та ідентифікацію зразків міксоміцетів з НПП «Ужанський» та скласти перелік виявлених видів;
2. З'ясувати ступінь флористичної новизни знахідок;
3. Встановити таксономічну структуру біоти;
4. Проаналізувати субстратні вподобання досліджуваної групи.

Розділ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1. Загальна характеристика міксоміцетів

Таксономічне положення міксоміцетів довго залишалося нез'ясованим, а дискусії щодо філогенії всередині цієї групи продовжуються і зараз. Наразі її розглядають в межах класу Мухогастреа, що належить до царства Амоебозоа, підцарства Сопоза, відділу Мусетозоа, підвідділу Масромусетозоа (докладна таксономічна структура – див. розділ «Історія дослідження міксоміцетів») [22].

Визначення належності міксоміцету до того чи іншого виду або надвидового таксону і досі ґрунтується здебільшого на морфології спорокарпів і особливостях плазмодіальної стадії, однак фундаментальні дослідження філогенії міксоміцетів вже понад 10 років пов'язані з застосуванням сучасних методів молекулярної біології [40, 58].

Біохімічні особливості міксоміцетів є спільними для більшості еукаріот: наявний цикл Кребса та інші основні метаболічні шляхи, синтез лізину відбувається за АА-шляхом, в мембранах наявні стероїди. Вторинний сигналінг здебільшого представлений кальцій-кальмодуліновою системою, що є найбільш розвиненою у рухливих фізарових слизовиків, які після формування спорокарпу виділяють зайвий кальцій у вигляді карбонату інкрустує поверхню піридію та формує вузли на капіліції. Вторинний метаболізм міксоміцетів є унікальним і досліджується кількома окремими робочими групами по всьому світу, через це наші знання в цій галузі представлені сукупністю статей, що присвячені виділенню й аналізу властивостей окремих вторинних метаболітів. [7, 48, 60, 64].

Серед цитологічних особливостей слід відзначити наявність актинового цитоскелету, за рахунок якого забезпечується рухливість розселювальної стадії. Кристи мітохондрій є трубчастими, що є підставою для виділення міксоміцетів в царство Амоебозоа. Зооспори і мастигамеби,

що складають одну з ланок життєвого циклу міксоміцетів, мають два гетероконтні ізоморфні джгутики [7, 14].

У природі міксоміцети є важливою ланкою харчових ланцюгів: вони можуть поглинати бактерій за допомогою фагоцитозу, хоча здатні виробляти гідролізуючі ферменти, такі як целюлази, хітинази і амілази, що свідчить про здібність до сапротрофії. Таким чином, мешкаючи у листовій підстилці й гнилій деревині, міксоміцети суттєво впливають на кількість і видовий склад бактерій і ґрунтових мікроорганізмів. Цікаво, що місце утворення спор міксоміцетів може бути діагностичною ознакою: є види, що формують спороношення лише на опаді листяних дерев, на трав'янистих рослинах, на корі або деревині. Дослідження субстратної спеціалізації міксоміцетів на різних рівнях їхньої організації та чинників, які на неї впливають, є актуальним науковим завданням [33, 57, 61].

1.2. Життєвий цикл міксоміцетів

Міксоміцети є організмами з гаплодиплофазним життєвим циклом, що складається з двох стадій – трофічної та розселювальної. Під час першої відбувається харчування і ріст біомаси, а на другій стадії – розмноження і розповсюдження [7].

Початком життєвого циклу міксоміцетів є спори, що проростають лише при певних сприятливих умовах навколишнього середовища. З однієї спори утворюється 1-8 клітин, залежно від кількості ядер. Спори

п

р

о

р

а

с Трофічна стадія представлена гаплоїдними міксамебами і джугитковимими клітинами, що можуть взаємно перетворюватися з

а

ю

т

утворенням мастигамеб – клітин, які містять одночасно і псевдоподії, і джгутики. Перетворення міксамеб в джгутикові клітини відбувається частіше за все при підвищенні рівня вологості субстрату. Джгутикові клітини мають обтічну форму та пару гетероконтних ізоморфних джгутиків, які дозволяють доволі швидко пересуватися у вологому середовищі [7, 36, 32].

Міксамеби та джгутикові клітини фактично є гаметами, які можуть зливатися з утворенням диплоїдної зиготи. Зигота активно харчується, росте, ділиться ендомітозом, в результаті чого утворюється плазмодій – велика рухома багатоядерна маса протоплазми, позбавлена клітинної стінки. [7, 32].

В життєвому циклі наявні стадії спокою, що слугують для перенесення несприятливих умов навколишнього середовища: мікроцисти – стадії спокою амебоїдних та джгутикових клітин, сферули – стадії спокою частин фрагментованого плазмодія і склероції – стадії спокою нефрагментованого плазмодію. При зміні умов середовища на кращі, міксоміцети зі стадії спокою здатні повертатися до свого попереднього стану. [36, 39, 72].

Більшу частину життєвого циклу міксоміцетів складає стадія плазмодію. Плазмодій повільно рухається у прохолодних вологих тінистих місцях, зокрема в деревині, що гниє, під корою мертвих стовбурів дерев та пнів, у лісовій підстилці, тощо. Плазмодії більшості міксоміцетів погано помітні через свою прозорість, деякі можуть мати колір субстрату, по якому рухаються, однак відомо багато видів, що утворюють яскраво забарвлені плазмодії (наприклад, представники родини *Trichiaceae*) [7, 72].

Плазмодії різних груп міксоміцетів дещо різняться за морфологією, що може бути використано як критерій належності до того чи іншого таксону (хоча такий спосіб визначення є доволі умовним) [32].

Плазмодій харчується фаготрофно або осмотрофно, після досягнення певного розміру (для деяких видів – кілька десятків сантиметрів в діаметрі)

залишає своє середовище існування і переміщується до більш сухого місця, висихає, формує спороносні структури різної морфології [7, 72].

Спороносні структури (у міксоміцетів вони дістали назву спорокарпів) мають неклітинну будову різної морфології і походження. Зовнішня оболонка – перидій – є похідною зовнішніх шарів плазмодію, а внутрішній вміст представлений спорами і оточуючими їх структурами. Зараз описано чотири типи спорокарпів: плазмодіокарп, спорангій, псевдодеталій, еталій, що складають другий етап трофічної стадії життєвого циклу міксоміцетів [7].

Всередині плодових тіл часто знаходиться капіліцій – складна система ниткоподібних утворень, що сформовані внутрішнім вмістом вакуолей плазмодія. Між нитками капіліцію знаходяться численні спори. Він виконує важливу функцію – розпушує спори і запобігає їх злипанню. В одних видів капіліцій має чітку структуру і прикріплюється до колонки (у представників *Stemonitales*), в інших нитки розташовані хаотично і можуть взагалі не прикріплюватися до інших частин спорокарпу (у деяких представників *Trichiales*) [7].

Окрім капіліцію у видів, що формують еталії у якості плодових тіл, існує псевдокапіліцій. Нитки такого псевдокапіліцію є похідними від бокових стінок спорокарпів, формуючих еталій, або ж структурами-нащадками жилок плазмодія. На відміну від справжнього капіліцію, псевдокапіліцій не здатний до гігроскопічних рухів і через це не виконує функцію розпушення спор. Основна роль псевдокапіліцію – підтримання форми та збільшення механічної міцності спорокарпу [7].

Спорокарп може бути розташованим безпосередньо на поверхні субстрату, а може бути піднятим над ним за допомогою ніжки, що слугує для полегшення розповсюдження спор. Ніжка може закінчуватися перед початком спороносної голівки або занурюватися всередину (у цьому випадку частину ніжки, що занурена всередину, називають колюмелою). Колюмела може бути важливою діагностичною ознакою та набувати

різних форм – кулеподібної, напівсферичної, дисковидної, нитчастої, а в деяких слизовиків може навіть галузитися [65].

У випадку, коли замість продовження колонки нитки капіліцію прикріплюються до великого кристалу кальцію, кажуть про так звану псевдоколюмелу. Наявність псевдоколюмели характерна для численних видів родів *Physarum* та *Didymium* [7, 65].

Процеси утворення структур спорокарпів і розвитку спор проходять одночасно. Відбувається плазмотомія, внутрішня протоплазматична маса розпадається на велику кількість одноядерних фрагментів, утворюючи преспорові клітини. Ядра останніх діляться мейозом, утворюючи по чотири гаплоїдних ядра, три з яких лізуються. Кожна клітина з гаплоїдним ядром перетворюється на спору. Іноді в межах однієї спори проходить мітоз і утворюється ще одне ядро. У більшості представників спора містить 1-8 гаплоїдних ядер [7, 25, 32].

Розмір спори, їхня форма, наявність і тип орнаментациї є дуже важливими діагностичними ознаками. У міксоміцетів розміри спор коливаються у межах від 3 до 20 мкм (однак спори кожного окремого виду рідко відрізняються більше, ніж на 3-4 мкм). Форма спор зазвичай сферична, хоч трапляються і яйцевидні, й еліпсоїдні спори. Оболонка спори – екзоспорій – зазвичай орнаментована різними структурами: шипами, бородавками, сіточкою, іноді трапляються гладенькі спори. Важливими ознаками можуть бути також розмір шипів і бородавок, їхня кількість і взаємне розташування, (під останнім розуміють наявність або відсутність на поверхні спори ділянок з більшою або меншою щільністю шипів) [19].

Спори розповсюджуються анемохорично, однак іноді в цьому певну роль можуть відігравати і структури спорокарпу (наприклад, елатери капіліцію видів *Metatrachia*). Розліт спор відбувається подекуди на значні відстані [7, 45].

1.3. Історія дослідження міксоміцетів

1.3.1. Сучасні уявлення про систематику міксоміцетів

Історично міксоміцети розглядалися в межах різних таксонів, однак через майже 50 років з початку молекулярної ери у філогенетиці, їхню систематичну приналежність можна вважати встановленою.

Зараз вважається, що вони складають монофілетичний клас *Mухогастреа*, що займає наступне таксономічне положення: домен *Eukarya* Woese (1977), =*Eukaryota* Chatton (1925): субдомен *Amorphea* Adl et al. (2012), =*Unikonta* Cavalier-Smith (2002): царство *Amoebozoa* Lühe (1913) emend. Cavalier-Smith (1998), =*Eumycetozoa* Zopf (1884) emend. Olive (1975): підцарство *Conosa* Cavalier-Smith (1998): відділ *Mycetozoa* de Bary (1859): підвідділ *Macromycetozoa* Fiore-Donno et al. (2010): клас *Mухогастреа* Cavalier-Smith. et al. (2004) emend. Fiore-Donno et al. (2010), =*Mухогастрія* Т. Масбр. (1899) pro parte [22].

Положення міксоміцетів у філогенетичному дереві *Amoebozoa* досі залишається дискусійним: їх зближують то з представниками *Schizoplasmodiids*, то з *Soliformoviids*, то з *Dictyostelids*, в залежності від використаного генетичного маркера [42, 56, 71].

Систематика всередині групи також зазнала істотних змін з часів К. Алексополуса, оскільки морфологічний критерій, що використовувався в ті часи, наприкінці ХХ ст. вже не був прийнятним для побудови складних філогенетичних дерев (хоча визначення видів і досі проводять саме за морфологічним критерієм). Пошук іншого зручного критерію, що був би прийнятий науковою спільнотою, завершився у 1993 році. Ним виявилась нуклеотидна послідовність консервативних генів. Молекулярним маркером, оптимальним для дослідження філогенезу міксоміцетів, виявилась група генів рибосомної РНК [22, 40].

В результаті використання цього маркера було виділено два підкласи – *Columellidia* Cavalier-Smith (колюмеллови) і *Lucisporidia* Cavalier-Smith.

(світлоспорові), тобто відбулося часткове повернення до системи Й. Т. Ростафінського [34].

Наступним кроком у дослідженні філогенезу міксоміцетів стало встановлення еволюційних зв'язків між окремими таксонами у межах темноспорової (колюмеллової) та світлоспорової груп з використанням молекулярних маркерів [22].

Результатами цих досліджень було підтверджено, що у кладі *Columellidia* базальне положення займають *Echinostaliales*, до яких належать декілька досліджених видів *Echinostelium* de Bary in Rostaf., монотипний рід *Barbeyella* Meyl., мікроскопічний міксоміцет *Semimorula* E.F. Haskins, McGuinn. et C.S. Berry, і, можливо, рід *Clastoderma* A. Blytt [22, 41, 42, 68].

Власне темноспорові міксоміцети розділяються на три класи, перша з яких утворена родом *Meriderma* Mar. Meyl., друга об'єднує більшість видів *Stemonitales* T. Macbr. (тих, що характеризуються перидієм, який повністю зникає під час дозрівання). Ця група, у свою чергу, розділяється на дві класи – «стемонитисову» та «коматрихову». До *Stemonitis*-класи відносяться досліджені види родів *Stemonitis* Gled., *Symphytocarpus* Ing et Nann.-Bremek та *Macbrideola* H.C. Gilbert, а до *Comatricha*-класи – роди *Amaurochaete* Rostaf., *Brefeldia* Rostaf., *Comatricha* Preuss, *Enerthenema* Bowman та *Paradiacheopsis* Hertel [41, 43].

Третя клас темноспорових міксоміцетів об'єднує усіх без виключення *Physarales* T. Macbr., а також останню частину *Stemonitales* T. Macbr., що мають пливчастий, не пов'язаний з капіліцієм перидій, який зберігається при дозріванні. Ці представники *Stemonitales* формують відокремлену від *Physarales* гілку, до якої відносяться всі досліджені представники родів *Lamproderma*, *Colloderma* G. Lister, *Diacheopsis* Meyl. та *Elaeomyxa* Nagelst. Представники класичного порядку *Physarales* формують дві головні еволюційні гілки, що відповідають традиційним родинам *Didymiaceae* Rostaf. ex Cooke і *Physaraceae* Chevall. До

Didymiaceae, у свою чергу, належать класичні роди *Diachea* Fr., *Diderma* Pers., *Didymium* Schrad., *Lepidoderma* de Bary, *Mucilago* Battarra., морфологічні кордони яких отримали міцну молекулярно-генетичну підтримку [63].

На відміну від Didymiaceae, родова система Physaraceae під тиском молекулярно-генетичних даних розпалась. Окремі клади формують види родів *Craterium* Trentep., *Leocarpus* Link, *Fuligo* Haller, *Leocarpus* Link, *Physarum* Pers., *Physarella* Peck., відокремленість яких можна вважати попередньо підтвердженою. Найголовнішою ж проблемою в філогенії Physaraceae залишається парафілетичність родів *Physarum* та *Badhamia* Berk. [43, 63].

Філогенія світлоспорових міксоміцетів (Lucisporidia) має вигляд східчастого дерева, що складається з послідовності груп, усе більше і більше відокремлених від усіх інших [22].

Найвіддаленіше положення у системі світлоспорових займає клада, що відповідає родині Cribrariaceae Rostaf.. Друга та третя дивергенції відокремлюють від еволюційного дерева Lucisporidia родини Reticulariaceae Rostaf. і Liceaceae Rostaf. (представлена одним родом *Licea* Schrad., об'єднуючим чотири види). Всі представники світлоспорових міксоміцетів, що не належать до вищезгаданих родин, відносяться до порядку Trichiales T. Macbr. [22, 44, 68].

Клада Trichiales складається з п'яти субклад. Перша з них об'єднує представників родин Dianemataceae T. Macbr., Trichiaceae Rostaf. та Dictydiaethaliaceae Nann.-Bremek. ex H. Neubert, Nowotny et K. Baumann і окремий вид *Licea variabilis* Schrad. Друга субклада порядку Trichiales складається з кількох видів двох різних родів (*Hemitrichia abietina* (Wigand) G. Lister, *H. calyculata* (Speg.) M.L. Farr та *Trichia decipiens* M.A. Curtis), яких об'єднує наявність ніжки, заповненої сферичними клітинами. Третя субклада відповідає родині Arcygiaceae і об'єднує усі досліджені види роду *Arcyria* F.H. Wigg., а також монотипний рід *Arcyodes*

О.Ф. Cook (займає у межах клади парафілетичне положення, і за результатами дослідження має бути об'єднаний з родом *Arcyria*). Четверта субклада Trichiales включає три досліджених види роду *Perichaena* Fr., які формують добре відокремлену монофілетичну групу. П'ята субклада порядку Trichiales об'єднала більшу частину видів роду *Trichia* Haller та усіх досліджених представників *Metatrachia* Ing [22, 44].

1.3.2. Історія дослідження різноманіття міксоміцетів Закарпаття

Так історично склалося, що територія сучасної Закарпатської області в різні часи належала різним державам, що не могло не впливати на її дослідження.

З 1867 по 1918 рр. Закарпаття було у складі Австро-Угорщини. В цей час найбільша кількість публікацій про міксоміцети цього регіону належала Йозефу Крупі (J.Krupa), що працював наприкінці XIX ст. Зараз зразки Й. Крупи зберігаються у гербарії LW Львівського національного університету імені Івана Франка [6, 51, 52, 53].

З 1919 по 1939 рр. Закарпаття складало частину Чехословаччини, в ці часи міксоміцети Карпат вивчала дослідниця з Польщі, професор Львівського університету (м. Львів тоді входило до складу Польщі), Хелена Кжемінєвська (H. Krzeminiowska) [54].

Після приєднання до Радянського Союзу у 1944 р. Закарпаття, на цій території майже на 50 років повністю зупинились дослідження міксоміцетів. Лише наприкінці XX ст., вже після розпаду СРСР, коли Закарпаття стало частиною незалежної України, з'являються перші результати досліджень міксоміцетів цього регіону співробітницею інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, І. О. Дудкою та її колегами [9, 10].

Зараз в Україні міксоміцети активно досліджуються багатьма вченими, з цієї теми було захищено кілька дисертацій, в тому числі і

докторських. Визнаними спеціалістами з різноманіття міксогастрових слизовиків України є д.б.н. Д. В. Леонт'єв, к.б.н. Т. І. Кривомаз, к.б.н. К. О. Романенко. За останні 15 років цими вченими складені великі списки видів для численних об'єктів ПЗФ України, в тому числі Закарпаття [13, 16, 18, 20, 29].

Зразки міксоміцетів збиралися у НПП «Ужанський» лише під час експедиції І. О. Дудки, В. П. Гелюти, В. П. Гайової, Т. О. Мережко, Ю. Я. Тихоненко, Т. В. Андріанової, С. П. Вассера у 1997 році. Ця експедиція дозволила виявити 14 видів – *Cribraria piriformis* Schrad., *Lycogala epidendrum* (L.) Fr., *Arcyria globosa* Schw., *A. incarnata* (Pers.) Pers., *A. oerstedtii* Rost., *A. pomiformis* (Leers) Rost., *Trichia botrytis* (Gmel.) Pers., *T. decipiens* (Pers.) Macbr., *T. varia* (Pers.) Pers., *Diachea leucopodia* (Bull.) Rost., *Diderma globosum* Pers., *Didymium squamulosum* (Alb.& Schw.) Fr., *Fuligo septica* (L.) Wigg., *Mucilago crustacea* Wigg. Очевидно, список з 14 знайдених видів є дуже неповним у порівнянні з іншими об'єктами ПЗФ України, тож міксоміцети парку потребують подальшого дослідження [9].

1.3. Природно-кліматична характеристика національного природного парку «Ужанський»

Карпати – гірська система, що займає більше 3,9 % території України та чинить значний вплив на формування клімату багатьох країн Центральної та Східної Європи. Карпати є одним з центрів біорізноманіття України, вони поєднують більше половини представників флори і фауни, а лісові угіддя і гідроресурси здавна використовуються населенням і дотепер є невід'ємною частиною агропромислового комплексу [15].

У північній частині Карпат розташована гірська система, що отримала назву Бескидів. В її межах з метою збереження цінних екологічних угруповань створено численну кількість об'єктів ПЗФ, як в Україні, так і в Польщі, Словаччині та Чехії. Для Бескид характерна складна гідрологічна система і м'який клімат, через що сформувалася

велика кількість мікрокліматичних умов, і, як наслідок, – велика кількість різноманітних фітоценозів [4, 15].

З метою збереження цінних екосистем, Указом Президента України від 27 вересня 1999 р. № 1230/99 було створено Національний природний парк «Ужанський» [3].

НПП «Ужанський» розташовується у західній частині басейну річки Уж, Великоберезнянського р-ну Закарпатської області України. Парк знаходиться на кордонах України з Польщею та Словаччиною. Зі сторони Польщі до НПП «Ужанський» прилягає польський народний парк «Бещадський» та два ландшафтні парки – «Ціснянсько-Ветлінський» та «Долина Сяну», а зі Словаччини – НПП «Полонини». На півночі від утвореного резервату знаходиться український РЛП «Надсянський».

Зараз НПП «Ужанський» входить до найбільшого в Європі трилатерального біосферного резервату «Східні Карпати», площею 208089,75 га. [30].

Загальна площа парку становить 39159 га. Центральне ядро парку входить до Верховинської (північна частина) і Завигорлатської (південна частина) фізико-географічних областей. За мікофлористичним районуванням територія НПП «Ужанський» належить до регіону Карпатських лісів [3, 5, 30].

Гірський ландшафт парку входить до ярусу пологосхиливих низькогірних хребтів, найбільша вершина – г. Кінчик Буковський. На території НПП «Ужанський» налічується 9 гір висотою більше 1 км. Така значна кількість форм рель'єфу обумовлює складний гідрорежим усієї Ужанської долини [30].

Лісова підстилка виявляє слабокислу реакцію, що є свідченням біогенного накопичення основ. В цілому для темно-бурих ґрунтів характерні кислі показники рН. [30].

Ужанський НПП знаходяться у межах басейну річки Уж, який має два витoki – Уж і Ужок, що розташовані на 1250 і 1000 метрів над рівнем

моря відповідно. По території парку протікає найбільша права протока Ужа – ріка Стужиця. Виток Стужиці знаходиться у прикордонній зоні України та Словаччини. Водний режим ріки Уж залежить від надходження твердих опадів у зимову пору та рясних опадів у літній період. Це зумовлює регулярні (від п'яти до дванадцяти) паводки та навіть повені в басейні Ужа, що супроводжуються масштабними руйнуваннями прибережної зони та берегоукріплюючих споруд [30].

У річному стоці Ужа наявні два помітні мінімуми та два максимуми. Перший максимум обумовлений весняними повенями у березні-травні. Другий максимум припадає на листопад-грудень і є менш значним порівняно з весняним максимумом. На початку весни та наприкінці вересня та в жовтні рівень води мінімальний. Осінні та весняні паводки посилюють річкову ерозію, призводять до осипищ та обвалів [30].

Середня кількість опадів становить 856–909 мм на рік та змінюється сезонно. Найбільша їх кількість випадає влітку (червень і липень) – 103,96 мм; найменша – у зимово-весняний час (лютий і березень) – 57,40 мм. Для району парку характерні рясні дощі, зрідка – зливові. Велика кількість опадів та періодичні тумани призводять до високої відносної вологості повітря. Сумарна кількість днів з відотною вологістю повітря більше 80% становить 104, з відотною вологістю менше 30% – тільки 7 [30].

Залежно від характеру рельєфу та висоти над рівнем моря, у геоморфологічній будові можна виділити чотири денудаційні рівні – прирічковий нижній, прирічковий верхній, підполонинний і полонинний. Кожен з них відзначається своєрідною морфологічною структурою та характерним типом рослинного покриву [11].

Біля річок нижнього ярусу фітоценози представлені передусім вільшняками з клейкої (*Alnus glutinosa*), а трохи вище за рівнем – формаціями вільхи сірої (*Alnus incana*). У верхньому рівні прирічкова рослинність утворена дубовими лісами з дуба звичайного (*Quercus robur*) та мішаними грабово-буковими лісами (*Carpineto-Fagetum*) [50].

Трохи нижче полонин розташовуються ліси, утворені чистими (*Fagetum sylvaticae*), ялицевими (*Abieto-Fagetum*) та яворовими (*Acereto-Fagetum*) бучинами [11, 50].

На рівні полонин починається криволісся з вільхи зеленої (*Alnus viridis*), ялівцю сибірського (*Juniperus sibirica*) та вторинні субальпійські луки. Оскільки висота хребтів невелика і наявні сприятливі для розвитку буку умови, верхню межу лісу утворюють букові ліси, місцями букове, яворово-букове та горобинове (з *Sorbus aucuparia* L.) криволісся [11, 50].

Пояс смерекових лісів відсутній, лише на деяких полонинах є біогрупи смереки. Її природні локалітети відомі також у холодних, орографічно замкнених долинах, а також в оліготрофних едафічних умовах [11, 50].

Територія сучасного НПП «Ужанський» зазнає антропогенного впливу впродовж значного проміжку часу (перші осередки людської культури тут датуються кінцем XIV – початком XV ст.). Зараз в межах національного природного парку розташовано 15 населених пунктів, загальне населення яких станом на 2008 р. складало близько 12 тис. чоловік [12].

Загальна площа сільськогосподарських угідь у межах парку становить близько 7250 га [12]. Як бачимо, природні комплекси НПП «Ужанський» не зазнавали значного людського впливу, тож рівень біорізноманіття в парку має бути доволі високим.

Розділ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Матеріалом для даного дослідження була колекція міксоміцетів, зібрана протягом 6 днів з 25 липня по 4 серпня 2014 р. маршрутним методом на 6 лісових ділянках парку (рис. 1). Лісові угруповання, в межах яких проводилися збори, представлені переважно чистими буковими та ялиновими лісами, а також помішаними буково-яворовими та ялиново-ялицевими лісами.

Рис. 1. Схема розташування місць збору матеріалу

Примітки: 1 – околиці Стужицького лісництва; 2 – урочище "Чорна млака" (біля кордону зі Словаччиною та місця падіння Княгинянського метеориту); 3 – буковий праліс перед місцем злиття річки Стужиця та потоку Бистрий; 4 – ліс на схилах г. Каміни вздовж струмка Соколув; 5 – ліси на західному схилі г. Черемха на кордоні з Польщею; 6 – ліси на схилі г. Кременець біля місць з'єднання кордонів України, Польщі та Словаччини.

Матеріал збирали за загальноприйнятою методикою, з використанням польових зборів і методу вологої камери. Всього у польових умовах зібрано 317 зразків міксоміцетів. Матеріалом для культивування у вологих камерах слугувала кора живих і мертвих дерев діаметром 10-15 см, взята на висоті від 0,2 до 1,5 м від землі. Загалом було закладено 30 вологих камер.

Для вивчення морфологічних та анатомічних особливостей зразків у лабораторних умовах використовували біноклярну лупу МБС-9 та світловий мікроскоп МБИ-1. Макроскопічну будову спорокарпів вивчали при збільшеннях від $\times 8$ до $\times 100$. Тимчасові мікропрепарати робили з використанням дистильованої води та гліцерину. Гліцерин дозволяє більш детально розглядати капіліцій, будова якого є важливою діагностичною ознакою міксоміцетів з порядку *Stemonitales* та деяких представників *Trichiales* [19]. Для вивчення мікроструктур виготовляли тимчасові мікропрепарати і досліджували їх під мікроскопом (окуляр $\times 15$, об'єктиви $\times 8$, $\times 20$, $\times 40$). В окремих випадках задля встановлення особливостей інкрустації спор використовували імерсійну олію та об'єктив $\times 90$.

Ідентифікацію зразків проводили з використанням серій вітчизняних та іноземних визначників [25, 46, 47, 65], а також за окремими статтями [19, 21]. Номенклатура та систематика наведені за загальноприйнятою монографією М. Пуляна, М. Меєр, Ж. Бозоннет [68]. Ступінь флористичної новизни ідентифікованих видів визначали відповідно до «Визначника грибів України» [24] та бази даних «Гриби України» [8] з урахуванням сучасних статей [9, 10, 16, 20]. Загальне поширення окремих видів подано за міжнародними базами даних [45, 62].

Задля описання досліджуваної біоти розраховували ключові флористичні показники, серед яких: індекси Шенона, Сімпсона та коефіцієнт Тюрінга [17].

Для проведення аналізу відповідностей використовували пакет програмного забезпечення StatSoft Statistica 10, гістограми та кругові діаграми будували в Microsoft Excel 10.

Зібраний матеріал зберігається у гербарії кафедри мікології та фітоімунології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (CWU-мус).

Вірність визначення зразків, що наведені в роботі, підтвердили Яцюк І.І. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна), к.б.н. Акулов О.Ю. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна) та д.б.н. Леонт'єв Д.В. (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди).

Розділ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

3.1. Видове різноманіття міксоміцетів Ужанського НПП та флористична новизна знахідок

У результаті дослідження на території Ужанського НПП ми ідентифікували 61 вид (66 внутрішньовидових таксонів) міксоміцетів, що належать до 17 родів, 7 родин, 4 порядків, 2 підкласів класу Mucogastrea Cavalier-Smith. et al. (2004) emend. Fiore-Donno et al. (2010).

З 30 закладених вологих камер позитивними (з урахуванням неспорулюючих плазмодіїв) виявилися 12 (40 %); зареєстровано спороношення 6 видів, два з яких знайдені лише в умовах вологої камери – *Perichaena depressa* і *Cribraria violacea*, а чотири – *Metatrichia vesparia*, *Stemonitis fusca*, *Didymium squamulosum* та *Arcyria minuta* – також були зареєстровані під час зборів маршрутним методом.

Раніше на території НПП «Ужанський» дослідження міксоміцетів проводилися лише у 1997 році під час експедиції мікологів з Києва – Дудки І.О., Гелюти В.П., Гайової В.П. та Мережко Т.О. Ця експедиція дозволила виявити 14 нових для території парку видів. В результаті нашого дослідження 8 видів були знайдені нами повторно і 53 (86,8%) виявилися новими для території парку.

Рис. 2. Співвідношення між кількістю виявлених видів під час експедицій в НПП «Ужанський» 1997 р. і 2014 р.

Нижче наведений конспект біоти. Нові види слизовиків для території НПП «Ужанський» позначені (*), нові для Карпатських лісів (**), нові для України (***)

ВІДДІЛ PROTOSPORANGIIDA Shadwick et Spiegel in Adl et al. 2012

ПОРЯДОК CERATIOMYXALES G.W. Martin ex M.L. Farr et Alexop., 1977

Родина Ceratiomyxaceae J. Schröt.

Рід *Ceratiomyxa* J. Schröt.

*Ceratiomyxa fructiculosa** (Müll.) T. Macbr., *C. porioides** (Alb. et Schwein.)
J. Schröt

ВІДДІЛ MYCETOZOA Caval.-Sm., 1998

КЛАС MYXOGASTREA Cavalier-Smith. et al. (2004) emend. Fiore-Donno et
al. (2010)

Порядок LICEALES E. Jahn

Родина Cribrariaceae Corda

Рід *Cribraria* Pers.

*Cribraria argillacea** (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers., *C. aurantiaca** Schrad.,
C. cancellata var. *cancellata** (Batsch) Nann.-Bremek., *C. tenella** Schrad.,
*C. violacea** Rex, *C. vulgaris** Schrad.

Родина Reticulariaceae Chevall.

Рід *Lycogala* Adans.

*Lycogala** *conicum* Pers., *L. epidendrum** (L.) Fr., *L. exiguum** Morgan

Рід *Tubifera* J.F. Gmel.

*Tubifera ferruginosa** (Batsch) J.F. Gmel.

Порядок TRICHIALES T. Macbr.

Родина Arcyriaceae Rostaf. ex Cooke

Рід *Arcyria* Hill ex F.H. Wigg.

*Arcyria cinerea** (Bull.) Pers., *A. denudata** (L.) Wettst., *A. incarnata** (Pers. ex
J.F. Gmel.) Pers., *A. insignis** Kalchbr.in Kalchbr. et Cooke, *A. minuta** Buchet,
*A. obvelata** (Oeder) Onsberg, *A. pomiformis** (Leers) Rostaf

Родина Trichiaceae Chevall.**Рід *Hemitrichia* Rostaf.**

*Hemitrichia calyculata** (Speg.) M.L. Farr, *H. clavata** (Pers.) Rostaf.,
*H. serpula** (Scop.) Rostaf. ex Lister

Рід *Metatrichia* Ing

*Metatrichia floriformis** (Schwein.) Nann.-Bremek., *M. vesparium** (Batsch)
 Nann.-Bremek. ex G.W. Martin et Alexop.

Рід *Perichaena* Fr.

*Perichaena depressa** Lib.

Рід *Trichia* Haller

*Trichia affinis** de Bary, *T. botrytis* var. *botrytis** (J.F. Gmel.) Pers.,
T. decipiens var. *decipiens** (Pers.) T. Macbr., *T. decipiens* var. *olivacea**
 (Meyl.) Meyl., *T. favoginea** (Batsch) Pers.

Порядок STEMONITALES T. Macbr.

Родина Stemonitidaceae Fr.**Рід *Comatricha* Preuss**

*Comatricha nigra** (Pers. ex J.F. Gmel.) J. Schröt., *C. pulchella**(C. Bab.)
 Rostaf., *C. tenerrima** (Berk. et M.A. Curtis) G. Lister

Рід *Lamproderma* Rostaf.

*Lamproderma arcyrionema** (Rostaf.) Nann.-Bremek. ex Lado

Рід *Stemonitis* Roth

*Stemonitis axifera** (Bull.) T. Macbr., *S. flavogenita** E. Jahn et Verh., *S. fusca*
 var. *fusca** Roth, *S. fusca* var. *rufescens** Lister, *S. pallida** Wingate, *S. smithii**
 T. Macbr., *S. splendens* var. *splendens** Rostaf.

Рід *Stemonitopsis* (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek.

*Stemonitopsis amoena** (Nann.-Bremek.), *S. gracilis** (G. Lister) Nann.-
 Bremek., *S. microspore** (Lister) Nann.-Bremek., *S. subcaespitosa** (Peck)
 Nann -Bremek., *S. typhina** (F.H. Wigg.) Nann.-Bremek.

Порядок PHYSARALES T. Macbr.

Родина Physaraceae Chevall

Рід *Craterium* Trentep.

Craterium leucocephalum var. *cylindricum** (Pers. ex J.F. Gmel.) Ditmar, *C. leucocephalum* var. *scyphoides** (Cooke et Balf.) G. Lister, *C. minutum** (Leers) Fr.

Рід *Fuligo* Haller

*Fuligo leviderma** H. Neubert, Nowotny, K. Baumann, *F. septica* var. *candida** (Pers.) R.E. Fr., *F. septica* var. *septica** (L.) F.H. Wigg., *F. septica* var. *flava** (Pers.) Lázaro Ibiza

Рід *Leocarpus* Link

*Leocarpus fragilis** (Dicks.) Rostaf.

Рід *Physarum* Pers.

*Physarum album** (Bull.) Cheval., *P. globuliferum** (Bull.) Pers., *P. leucophaeum** Fr. et Palmquist, *P. leucopus** Link, *P. penetrale**** Rex, *P. psittacinum* var. *psittacinum** Ditmar, *P. pulcherripes** Peck, *P. pusillum** (Berk. et M.A. Curtis) G. Lister, *P. robustum** (Lister) Nann.-Bremek., *P. sulphureum*** Alb. et Schwein., *P. viride* var. *viride** (Bull.) Pers.

Родина *Didymiaceae* Rostaf. ex Cooke**Рід *Didymium* Schrad.**

*Didymium nigripes** (Link) Fr., *D. squamulosum* (Alb. et Schwein.) Fr. et Palmquist

Рід *Diachea* Fr.

*Diachea leucopodia** (Bull.) Rostaf.

Два види міксоміцетів (3,8%) на території України трапляються доволі нечасто. Перший з цих видів – *Metatrachia floriformis* – відомий в Україні по двом знахідкам з Карпатських лісів та одній – з НПП «Гомільшанські ліси», його детальний опис подано в статті І. О. Дудки та Д. В. Леонтєва 2011 р. [23, 38, 54]. Інший вид – *Physarum sulphureum* – також був зареєстрований на території нашої країни тричі, але дотепер не

був знайдений жодного разу на території Карпатських лісів і його діагноз досі відсутній в працях українських мікологів [52, 24, 42].

Найцікавішою виявилася знахідка виду *Physarum penetrale*, що дотепер не був зареєстрований на території України. Нижче наводимо власні описи *P. sulphureum* та *P. penetrale*.

Physarum sulphureum Alb. et Schwein., Consp. Fung. Lusat., p. 93 (1805) – рис. 3 (a, b).

Плодові тіла *P. sulphureum* можуть бути представлені спорокарпами, на ніжках, зрідка також плазмодіокарпами блідо-вохряного кольору. Спорангії скупчені, сидячі або на ніжках, до 1 мм заввишки. Споротека куляста, еліптична, обернено-яйцеподібна, булаво подібна, 0,4-0,6 мм діам. Перидій різної товщини, з нерегулярними прожилками, тонкий і прозорий. Ніжка, якщо присутня, коротка, товста, містить вапно, як правило, розширена біля основи, зморшкувата у поздовжньому напрямку, брудно-біла, сіра або вохряна. Капіліцій тоненький, з вапняними вузлами різного розміру. Спорова маса чорна. Спори темно-коричневі, 8,3–9,0 (-10,3) мкм у діам., виражено бородавчасті [31].

Знахідка в НПП «Ужанський»: на деревині *Fagus sylvatica* в урочищі «Чорна млака» (біля кордону зі Словаччиною).

Поширення в Україні: с. Гамаліївка, Львівська обл. [52], Кримський природний заповідник, АР Крим [27], НПП «Кременецькі гори», Тернопільська обл. [18].

Загальне поширення: на усіх континентах, окрім Австралії та Антарктиди. В Європі представлений знахідками з Австрії, Росії, Румунії, Угорщини, України, Швейцарії та Швеції. Вид є рідкісним і в межах свого широкого ареалу трапляється нечасто [35, 45].

Рис. 3. Спорокарпи *Physarum sulphureum* (a) та його спори (b), спорокарпи *Physarum penetrale* (c) та його спори (d)

Physarum penetrale Rex, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 43, p. 389 (1891) – рис. – 3 (c, d).

Спорокарпи напівсферичні або еліпсоїдні, 0,4×0,6 мм у діаметрі, на ніжках, від 1,5 до 2 мм заввишки, поодинокі, жовті, або сірувато-жовті, слабко іридизуть. Ніжка циліндрична, трохи звужується до верхівки та розширюється до основи, прозора, помаранчево-червона. Колумела помаранчева, довга, становить приблизно 3/4 висоти спорокарпа, іноді кінець колумели виступає зверху над спорокарпом. Перидій прозорий, мембранний, містить частки вапна різних відтінків жовтого кольору. Капіліцій сітчастий, скупчення вапна невеликі, лимонного кольору, круглі. Спори 5,5-7 мкм у діаметрі, безбарвні, дрібно бородавчасті.

Вид дуже близький до рідкісного *P. dictyospermum* Lister et G. Lister. Обидва види характеризуються наявністю вапна жовтого кольору в спорокарпі і дуже розвиненою колюмелою, що сягає більше половини висоти спорокарпа. Розрізнити ці види доволі легко на мікроскопічному рівні: у *P. dictyospermum* спори сітчасті, діаметром 8-10 мкм.

Знахідка в НПП «Ужанський»: на опалому листі *Fagus sylvatica* у буковому пралісі перед місцем злиття річки Стужиця та струмка Бистрий.

Загальне поширення: відомий за поодинокими знахідками зі Старого і Нового світів за виключенням Австралії та Антарктиди [45].

Серед знайдених нами видів 23 представлені одиничними знахідками (сінглетонами). На долю кожного з них підпадає лише по 0,3% від загальної численності. Відповідно міра дослідженості Тюрінга становить 0,64 (64%), а очікувана загальна кількість видів міксоміцетів на території НПП «Ужанський» – 100. Однак під час нашої експедиції влітку ми не мали змоги досліджувати деякі групи міксоміцетів (наприклад, нівальні), тому загальна кількість видів міксоміцетів на території НПП «Ужанський», скоріше за все, є більшою. Для подальшого дослідження міксоміцетів необхідна організація додаткових експедицій і закладання додаткових вологих камер для виявлення мікроскопічних міксоміцетів, зокрема представників порядків Echinosteliales та Liceales.

Значення індексу Шеннона $H'(\ln)$ дорівнює 3,6, що свідчить про доволі високий рівень біорізноманіття [17]. Індекс домінантності Сімпсона дорівнює 0,04, тож виражені види-домінанти відсутні (рис. 3).

Кожен виявлений нами вид представлений від 1 до 35 знахідок. Найбільшою кількістю гербарних зразків представлені види *Arcyria cinerea* (Bull.) Pers. (35 знахідок, 10,8 %) та *Arcyria cinerea* (Bull.) T.Macbr. (31 знахідка, 9,6 %), менше представлений на досліджуваній території *Physarum album* (Bull.) Cheval. (23 знахідки, 7,1 %) і *Physarum viride* (Bull.) Pers. (14 знахідок, 4,3 %).

Рис. 3 Розподіл видів за кількістю знахідок (22 види представлені синглетонами); значення ключових флористичних індексів для досліджуваної біоти; значущість відповідності розподілу основним моделям.

Розподіл численності виявлених видів (рис. 4) відповідає логарифмічній моделі (Табл. 3.1). Логарифмічна модель спостерігається у двох основних випадках. По-перше, вона властива усталеним угрупованням, при чому на розподіл рясностей видів переважно впливає один або кілька екологічних факторів. По-друге, логарифмічна модель може бути наслідком неповної дослідженості біоти, що підтверджується також індексом Тюрінга.

Рис. 4. Розподіл видів за категоріями рясності.

Таблиця 3.1. Відповідність розподілу видів за категоріями рясності геометричній, логарифмічній моделям та моделі розламаного стрижня

Модель	Значення χ^2	Значення p
Геометрична	8,962	0,0132
Логарифмічна	2,429	0,2969
Розламаного стрижня	14,830	0,0050

3.2. Таксономічна структура дослідженої біоти

Таксономічна структура досліджуваної біоти на рівні порядків та родин (рис. 6) є досить звичайною для Карпат і лісів помірної зони в цілому [20, 38]. На рівні порядків виражені доміанти відсутні, дещо більшою кількістю видів представлений порядок Physarales (19 видів; 31,1%), порядки Trichiales (17; 27,9%) та Stemonitales (15; 24,6%) займають проміжне положення, найменшою кількістю видів представлений порядок Liceales (10; 16,4%).

Рис. 6. Таксономічна структура міксоміцетів на рівні родин і порядків

На рівні родин переважають Physaraceae (16 видів; 26,2%) та Stemonitidaceae (15; 24,6%), приблизно однаковою кількістю видів представлені родини порядку Trichiales – Trichiaceae (9; 14,8%) та Arcyriaceae (8; 13,1%), найменшою кількістю видів представлені родини порядку Liceales – Cribrariaceae (6; 9,8%), Reticulariaceae (4; 6,6%), а також родина Didymiaceae (3; 4,9%) порядку Physarales.

Пропорції біоти представлені у Табл. 3.2, загальний список видів міксоміцетів з інформацією про місце знахідки і субстрати – див. Додаток А.

Найбільш широко представленими родами в межах досліджуваної біоти виявились роди *Physarum* Pers. та *Arcyria* F.H. Wigg., що є очікуваним результатом, зважаючи на загальну кількість видів в цих родах. Найменша кількість видів була зареєстрована в родах, представники яких характеризуються малим розміром спорокарпів (*Perichaena* Fr., *Collaria* Nann.-Bremek.), що ускладнює їх пошук в природі, а також особливостями екології (види роду *Lamproderma* Rostaf. зазвичай є нівальними, тож під час літньої експедиції неможливо зареєструвати їхнє спороношення). Таксономічна структура на рівні родів – див. рис. 5.

Рис. 5 Кількісний розподіл родів міксоміцетів за числом виявлених видів

Таблиця 3.2. Пропорції біоти

Царство	Відділи	Класи	Підкласи	Порядки	Родини	Роди		
Амебоzoа (2, 2, 3, 5, 7, 20, 61)	Protosporangiida (1, 1, 1, 1, 1, 1)	Incertae sedis (1, 1, 1, 1, 1)	Incertae sedis (1, 1, 1, 1)	Ceratiomyxales (1, 1, 1)	Ceratiomyxaceae (1, 1)	Ceratiomyxa (1)		
	Mycetozoa (1, 2, 4, 6, 19, 61)	Myxogastria (2, 4, 6, 19, 61)	Luciosporida (2, 3, 8, 27)	Liceales (2, 3, 10)	Cribrariaceae (1, 6)	Cribraria (6)		
							Reticulariaceae (2, 4)	Lycogala (3)
								Tubifera (1)
					Arcyriaceae (1, 7)	Arcyria (7)		
						Trichiaceae (4, 10)	Hemitrichia (3)	
							Metatrichia (2)	
				Perichaena (1)				
				Trichia (4)				
				Stemonitales (1, 5, 15)	Stemonitidaceae (5, 15)	Stemonitis (6)		
						Stemonitopsis (5)		
						Lamproderma (1)		
						Comatricha (3)		
						Physarales (2, 6, 19)	Physaraceae (4, 16)	Physarum (11)
				Craterium (2)				
Fuligo (2)								
Leocarpus (1)								
Didymiaceae (2, 3)	Didymium (2)							
	Diachea (1)							
Columellidia (2, 3, 11, 34)								

3.3 Аналіз субстратних вподобань міксоміцетів

Виявлені нами види міксоміцетів замешкували 17 різних типів субстратів, які можна умовно поділити на кілька груп: деревина, кора, опале листя, плодові тіла справжніх грибів, мохи та залишки трав'янистих рослин (Рис. 7).

Рис. 7 Розподіл субстратів за кількістю видів, що були на них зареєстровані.

Мертва деревина виявилася більш привабливою для міксоміцетів порівняно з корою, листяним опадом і мохами. Скоріше за все, це

пов'язано зі здатністю деревини до всмоктування великої кількості вологи, через що на ній розвиваються бактерії, якими харчуються міксоміцети.

Найбільша кількість видів міксоміцетів віддавала перевагу деревині *Fagus sylvatica* (46) або *Picea abies* (23). Велика кількість знахідок на деревині буку і ялини пояснюється тим, що ці рослини є лісоутворюючими на території НПП «Ужанський», і відповідно міксоміцети частіше траплялися саме на них (див. Рис. 8).

Рис. 8. Розподіл видів дерев, на яких було зареєстровано спороношення міксоміцетів. Субстратуотворювальні рослини: FS – *Fagus sylvatica*, PA – *Picea abies*, CA – *Corylus avellana*, AA – *Abies alba*, AP – *Acer pseudoplatanus*, SA – *Sorbus aucuparia*, BP – *Betula pendula*

Якщо проаналізувати загальну кількість зразків на кожному типі субстрату, отримаємо картину, що тісно корелює з кількістю видів на цьому субстраті, що було очікувано (Рис. 10).

Рис. 9. Порівняння кількості зразків і видів, що були зареєстровані на субстратах наступних типів: b+ – кора мертвого (сушняк) дерева, f+ – плодове тіла справжніх грибів, l+ – опале листя, m – живі мохоподібні, w – деревина; якщо спороношення вкриває кілька типів субстрату, позначення подані через дефіс. Субстратоутворювальні рослини: AA – *Abies alba*, AP – *Acer pseudoplatanus*, BP – *Betula pendula*, FS – *Fagus sylvatica*, PA – *Picea abies*, SA – *Sorbus aucuparia*.

Задля встановлення субстратних груп міксоміцетів зазвичай проводиться аналіз відповідностей. Результати проведеного аналізу представлені на рис. 10.

Рис. 10. Аналіз розподілу видів міксоміцетів до субстратів (аналіз відповідностей). Типи субстратів: b+ – кора мертвого (сушняк) дерева, f+ – плодові тіла справжніх грибів, l+ – опале листя, m – живі мохоподібні, w – деревина; Субстратуотворювальні рослини: FS – *Fagus sylvatica*, PA – *Picea abies*, CA – *Corylus avellana*.

З графіку видно, що види в досліджуваній біоті утворюють три чітко виражені групи. Перша об'єднує види, що приурочені до листового опадку, друга – до деревини хвойних порід (ялини та ялиці), а третя – до деревини листяних порід (бука та ліщини), кори, залишків мохоподібних та плодових тіл грибів. Першу групу утворюють представники роду *Craterium*, а також види *D. leucopodia*, *D. nigripes* та *P. penetrans*, які за

даними літератури дійсно тяжіють до опадів та подібних субстратів. Друга група об'єднує спеціалізованих до кислої деревини хвойних порід представників роду *Cribraria* (окрім менш спеціалізованого фонового виду *C. cancellata*) і вид *S. amoena*, а також два види – *S. gracilis* та *P. globuliferum*, які, вочевидь, толерантні до низьких значень рН хвойних рослин. Третя група об'єднує решту видів, що представлені значною кількістю знахідок та тяжіють до деревини буку.

Чітко сформулювати головні фактори, за якими субстрати розподіляються на вищезгадані групи, частіше за все, неможливо. Зазвичай кожна вісь графіку відображує комбінацію кількох факторів середовища. Оскільки в межах координатної площини всі види опинилися в I і IV чвертях, з цього виходить, що за віссю абсцис (P1) відкладені спільні для усіх субстратів умови – це комбінація кислотності, температури і споріднених до них факторів. Таким чином, серед міксоміцетів відсутні, наприклад, ксерофільні види та види, що розвиваються за високої температури середовища. За віссю ординат (P2) групи значно різняться. Вірогідно, головним фактором, що впливає на P2, є гігроскопічність субстрату. Так, поверхня опадів та кори зазвичай висихає швидко від ранішньої роси, а деревина добре накопичує вологу.

Можна припустити, що вісь абсцис позначає вологість субстрату, яка є значно більшою у деревини, порівняно з листовим опадом, а вісь ординат – рН субстрату, що відрізняється у деревини листяних та хвойних порід дерев.

Отримані результати аналізу відповідностей підтверджуються сучасними уявленнями про субстратну спеціалізацію міксоміцетів [65, 68, 73].

ВИСНОВКИ

1. У результаті дослідження на території Ужанського НПП нами був ідентифікований 61 вид (66 внутрішньовидових таксонів) міксоміцетів, що належать до 18 родів, 7 родин, 4 порядків, 2 підкласів класу Mucogastrea. Найбільшою кількістю зразків представлені види *Arcyria cinerea* (35) і *Stemonitis axifera* (31), 23 види представлені синглетонами. Розподіл чисельностей видів є логарифмічним ($p=0,2969$) і свідчить про усталеність і нормальний розвиток екосистем НПП «Ужанський».
2. Таксономічна структура біоти є характерною для Карпатських лісів та помірної зони в цілому, найбільшою кількістю видів представлений порядок Physarales; порядки Trichiales і Stemonitales майже рівнозначні за кількістю видів. На рівні родин переважає Physaraceae та Stemonitidaceae, приблизно однаковою кількістю видів представлені родини Trichiaceae та Arcyriaceae.
3. 53 види міксоміцетів наводяться вперше для території НПП «Ужанський», 2 види – *Physarum sulphureum* Alb et Schwein. та *Physarum penetrale* Rex є новими для мікофлористичного району «Карпатські ліси», зі згаданих *P. penetrale* є новим для території України.
4. При дослідженні субстратних вполюбань міксоміцетів виявилось, що деревина *Fagus sylvatica* і *Picea abies* є найбільш сприятливим субстратом для їх спороношення. Вочевидь, це пов'язано з тим, що деревина цих дерев накопичує більше вологи, яка є необхідною для росту плазмодіїв. За даними аналізу відповідностей було встановлено, що субстрати в межах координатної площини формують три групи, перша з яких об'єднує кору та деревину листяних дерев, а також мохоподібні та плодові тіла грибів, друга – листяний опад, а третя – деревину хвойних дерев.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Анотований список видового складу грибів (з урахуванням субстратів) Ужанського національного природного парку // Літопис природи національного природного парку «Ужанский» (рукопис). - Великий Березний, 2015. - 22 с.
2. Ярошинська О. Відомості про літопис природи Хотинського національного природного парку // особисте повідомлення. – 2015.
3. Про створення Ужанського національного природного парку: Указ Президента України від 27 вересня 1999 р., № 1230/99. – 1999
4. Гамор Ф. Д. Природоохоронні території і розв'язання проблем сталого розвитку в Карпатському регіоні / Ф. Д. Гамор // Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи. Матер. Міжн конф (8-10 верес. 2010 р.). – Ужгород, 2010. – С. 108-111.
5. Гелюта В. П. Флора грибів України. Мучнисторосіяні гриби / В. П. Гелюта. – Київ: Наук. думка, 1989. – 256 с.
6. Гербарії України. Index Herbariorum Ucrainicum / Редактор-укладач к.б.н. Н. М. Шиян. – Київ, 2011. – 442 с.
7. Глущенко В. И. Слизевики. Учеб. пособие [для студ. высш. уч. зав.] / В. И. Глущенко, Д. В. Леонтьев, А. Ю. Акулов. – Харьков: ХНУ, 2002. – 135 с.
8. Андріанова Т. В. Гриби України (інтерактивна база даних) / Т. В. Андріанова, В. П. Гайова, В. П. Гелюта та ін. – 2006. – Режим доступу: [<http://www.cybertruffle.org.uk/robitalia/rus>].
9. Дудка І. О. Гриби. Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника / І. О. Дудка, В. П. Гелюта, В. П. Гайова та ін. – Київ: Інтерекоцентр, 1997. – С. 163-182.
10. Дудка І.О. Нові види міксоміцетів з Українських Карпат / І. О. Дудка, Т. І. Кривомаз // Український Ботанічний Журнал. – 1996. – Т. 53. – № 6. – С. 710-717.

11. Канарський Ю. В. Різноманітність і сучасний стан ентомофауни Ужанського національного природного парку / Ю. В. Канарський, Н. П. Коваль, Ю. М. Геряк, В. О. Копач // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2012. – Т. 3(10) – № 1. – С. 151-168.
12. Кваковська І. М. Аналіз синантропної флори Ужанського національного природного парку / І. М. Кваковська // Наукові записки державного природознавчого музею. – 2008. – Т. 24. – С. 109-114.
13. Кривомаз Т. І. Біорізноманіття та екологічні особливості міксоміцетів Шацького Національного парку / Т. І. Кривомаз // Актуальні питання ботаніки та екології. Мат. Конф.– Херсон, 1998. – С. 32-33.
14. Кусакин О. Г. Филема органического мира. Ч.1. / О. Г. Кусакин., А. Л. Дроздов. – СПб.: Наука, 1994. – 282 с.
15. Лавний В. В. Праліси Закарпаття – світова цінність, яка потребує державної охорони / В. В. Лавний, М. В. Заяць // Наукові праці Лісівничої академії наук України. – 2007. – Вип. 5. – С. 74-77.
16. Леонтьев Д. В. Міксоміцети Національного природного парку «Гомільшанські ліси»: автореф. дис. канд. біол. наук / Д. В. Леонтьев. – К., 2007. – 20 с.
17. Леонтьев Д. В. Флористический анализ в микологии: учебник для студентов высших учебных заведений / Д. В. Леонтьев. – Х.: Ранок-НТ, 2008. – 110 с.
18. Леонтьев Д. В. Видовий склад міксоміцетів у Кременецьких горах (філіал Державного природного заповідника «Медобори») / Д. В. Леонтьев, А. В. Кочергіна // Матер. IV Міжнар. конф. молодих учених «Біологія: від молекули до біосфери». – Харків: ФОП Шаповалова Т. М., 2009. – С. 300.
19. Леонтьев Д. В. Миксомицеты из родов *Stemonitis*, *Stemonitopsis* и *Stemonaria* в Украине: идентификация и распространение /

- Д. В. Леонтьев // Микология и фитопатология. – 2010. – Т. 44. – № 5. – С. 398-409.
20. Леонтьев Д. В. Міксоміцети Національного природного парку «Синевир» / Д. В. Леонтьев, І. О. Дудка, А. В. Кочергіна, Т. І. Кривомаз // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67. – № 4. – С. 615–622.
21. Леонтьев Д. В. Миксомицеты из родов *Comatricha*, *Macbrideola* и *Paradiacheopsis* в Украине: идентификация и распространение / Д. В. Леонтьев // Микология и фитопатология. – 2013. – Т. 47. – № 3. – С. 159-168.
22. Леонтьев Д. В. Перспективи створення філогенетичної системи міксоміцетів (Muxogastrea) / Д. В. Леонтьев // Український ботанічний журнал. – 2015. – Т.72 – №2. – С.147-155.
23. Морозова І.І. Рідкісні види міксоміцетів та особливості умов їх плодоношення / І. І. Морозова // Біологія: від молекули до біосфери. Мат. VI міжн. наук. конф. мол. уч. (20-25 листопада 2011 р., м. Харків), 2011. – Харків: Оперативна поліграфія. – С. 497-499
24. Морочковський С. Ф. Визначник грибів України. Т.1.: Слизовики; Гриби: Архіміцети, Фікоміцети / С. Ф. Морочковський, М. Я. Зерова, І. О. Дудка та ін. – К.: Наукова думка, 1967. – 254 с.
25. Новожилов Ю. К. Определитель грибов России. Отдел Слизевики; Вып. 1.Класс Миксомицеты / Ю. К. Новожилов. – СПб.: Наука, 1993. – 288 с.
26. Придюк М. П. Базидіальні макроміцети національного природного парку «Ужанський» / М. П. Придюк // Мат. міжн. наук.-практ. конф., присвяченої 15-річчю Ужанського НПП (с. Ужок, 02–03 жовтня 2014 р.) – С. 255-257.
27. Романенко Е. А. Видовое разнообразие подстилочных миксомицетов Крымского природного заповедника (Украина, Крым) /

- Е. А. Романенко // Микол. и фитопатол. – 2005. – Т.36 – №5. – С. 51-58.
28. Романенко Е. А. Малоизвестные для Украины виды миксомицетов из Крымского заповедника // Материалы III научной конференции «Заповедники Крыма: заповедное дело, биоразнообразие, экообразование» (22 апреля 2015 г., г.Симферополь, Крым), 2005. – Издательский центр КГМУ. – С. 246-252
29. Романенко К.О. Міксоміцети Кримського природного заповідника. – Автореф. дис. канд. біол. наук. / К. О. Романенко. – К., 2006. – 20 с.
30. Стойко С. М. Ужанський національний природний парк. Поліфункціональне значення / С. М. Стойко, Е. Гадач, Л. О. Тасенкевич та ін. (під ред. С.М.Стойко). – Львів: Меркатор, 2007. – 306 с.
31. Шлахтер М.Л. Нова знахідка рідкісного для території України міксоміцету *Physarum sulphureum* Alb. et Schwein // Матеріали X міжнародної конференції молодих науковців (2-4 грудня 2015 р., м. Харків). – Харків: ХНУ, 2015. – С. 202 – 203.
32. Aldrich C. H Cell biology of *Physarum* and *Didymium* / C. H. Aldrich, J. W. Daniel. – NY: Academic press. – 1982. – 444 p.
33. Aubert J.-P. Béguin Pierre Biochemistry and genetics of cellulose degradation / J.-P. Aubert.– London: Academic Press, 1988.– 428p.
34. Cavalier-Smith T. Early evolution of eukaryote feeding modes, cell structural diversity and classification of the protozoan phyla Loukoozoa, Sulcozoa and Choanozoa / T. Cavalier-Smith // Eur J Protistol. – 2012. – Vol.49. – №.115. – P. 115–178.
35. Chen S.-L. Chinese species in the genus *Physarum* and their distribution / S.-L. Chen, F. Xu, S.-Zh. Yan et al. // Mycosystema. – 2012. – Vol.31. – №6. – P. 845-856.
36. Collins O.R. Myxomycete biosystematics: some recent developments and future research opportunities / O. R. Collins // Bot. Rev. – 1979. – Vol.

45. – P. 145–201.
37. Drozdowicz A. Myxomycetes of the Lipówka reserve in the Niepolomice old growth forest (S Poland) / A. Drozdowicz, P. Szolc, A. Bochynek et al. // *Acta Mycologica*. – 2012. – Vol. 47. – № 1. – P. 97–107.
38. Dudka I. O. Myxomycetes in virgin forests of Carpathian Biosphere reserve / I. O. Dudka, D. V. Leontyev // *Studia Biologica*. – 2011. – Vol. 5. – №1. – P. 45-56.
39. Everhart S. E. Life history strategies of corticolous myxomycetes: the life cycle, plasmodial types, fruiting bodies, and taxonomic orders / S. E. Everhart, H. W. Keller // *Fungal Diversity*. – 2008. – Vol. 29. – P. 1-16.
40. Fiore-Donno A. M. Higherorder phylogeny of plasmodial slime molds (Myxogastria) based on Elongation Factor 1-A and Small Subunit rRNA gene sequences / A. M. Fiore-Donno, C. Berney, J. Pawlowski et al. // *J. Eukaryot. Microbiol.* – 2005. – Vol. 52. P. 1-10.
41. Fiore-Donno A. M. Evolution of dark-spored Myxomycetes (slime-molds): molecules versus morphology / A. M. Fiore-Donno, M. Meyer, S. L. Baldauf et al // *Mol. Phylogenet. Evol.* – 2008. – Vol. 46. – P. 878-889.
42. Fiore-Donno A. M. Deep phylogeny and evolution of slime moulds (Mycetozoa) / A. M. Fiore-Donno, S. I. Nikolaev, M. Nelson et al. // *Protist*. – 2010. – Vol.161. – P. 55-70.
43. Fiore-Donno A. M. 18S rDNA phylogeny of *Lamproderma* and allied genera (Stemonitales, Myxomycetes, Amoebozoa) / A. M. Fiore-Donno, A. Kamono, M. Meyer et al. // *PLoS One*. – 2012. – Vol. 7. – №4. – P. 1-10.
44. Fiore-Donno A. M. Two-gene phylogeny of bright-spored myxomycetes (slime molds, superorder Lucisporidia) /A. M. Fiore-Donno, F. Clissmann, M. Meyer et al. // *PLoS One*. – 2013. – Vol. 8. – №5. – P. 1-12.

45. GBIF: online database / Anonymous (29th February 2016) [Electronic resource]. – Way of access: <http://www.gbif.org/>
46. Gray W. D. Biology of the Myxomycetes / W. D. Gray, C. G. Alexopoulos. – New York: Ronald Press Company, 1968. – 288 p.
47. Ing B. The Myxomycetes of Britain and Ireland. An identification Handbook / B. Ing. – Slough: The Richmond Publishing Co. Ltd., 1999. – 374 p.
48. Kamata K. Bisindole Alkaloids from Myxomycetes *Arcyria denudata* and *Arcyria obvelata* / K. Kamata, T. Suetsugu, Y. Yamamoto, M. Hayashi, K. Komiyama, M. Ishibashi // J. Nat. Prod. – 2006. – Vol. 69, P: 1252-1254.
49. Karpov S. A. Cercomonads and their relationship to the Myxomycetes / S. A. Karpov // Arch.Protistenk. – 1997. – Bd.148. – P.297-307
50. Kricsfalusy V. Rare and protected plant species of the Uzhansky National Nature Park (Transcarpathia, Ukraine) / V. Kricsfalusy, G. Budnikov, I. Lesio // J. Bot. – 2010. – Vol. 20. – P: 115-125
51. Krupa J. Zapiski mycologiczne przeważnie z okolic Lwowa i z Tatr / J. Krupa // Kosmos. – 1886. – T. 11. – S. 370-399.
52. Krupa J. Zapiski mycologiczne z okolic Lwowa i z Karpat stryjskich / J. Krupa // Spraw. Kom. Fizyogr. – 1889. – T. 23. – № 1. – S. 141-169.
53. Krupa J. Zapiski mycologiczne z okolic Lwowa i z Podtatrza / J. Krupa // Spraw. Kom. Fizyogr. – 1888. – T 22. – № 2. – S. 12-47.
54. Krzemiewska H. Słyzowce Karpat Wschodnich / H. Krzemiewska // Kosmos. – 1934. – T. 59. – S. 207-223.
55. Küffer N. Diversity of wood-inhabiting fungi in natural beech forests in Transcarpathia (Ukraine): a preliminary survey / N. Küffer, P. S. Lovas, B. Senn-Irlet // Mycologia Balcanica. – 2004. – Vol.1. – P.129-134.
56. Lahr D. J. G. Comprehensive Phylogenetic Reconstruction of Amoebozoa Based on Concatenated Analyses of SSU-rDNA and Actin Genes /

- D. J. G. Lahr, J. Grant, T. Nguyen et al. // PLoS ONE. – 2011. – Vol. 6, №7. – P: 1-17
57. Madelin M. F. Myxomycete data of ecological significance / M. F. Madelin // Trans.Br.Mycol.Soc. – 1984. – Vol. 83. – N 1. – P. 1-19.
58. Martin G. W. The Myxomycetes / G. W. Martin, C. J. Alexopoulos. – Iowa City: Univ. Press, 1969. – 560 p.
59. Martin G. W. The Myxomycetes / G. W. Martin // The Botanical Review. – 1940. – Vol. 6. – №. 7. – P. 356-388
60. Misono Y. Dihydroindbladiones, Three New Naphthoquinone Pigments from a Myxomycete *Lindbladia tubulina* / Y. Misono, Y. Ishikawa, Y. Yamamoto et al.// J. Nat. Prod. – 2003. – Vol. 66. – P. 999-1001.
61. Mubarak N. Amylaseas an extracellular enzyme from plasmodia of myxomycetes / N. Mubarak // Mycologia.– 1991.– Vol. 95. – №.7. – P. 885-896.
62. Robert V. MycoBank gearing up for new horizons. IMA Fungus / V. Robert, V. Duong, A. B. H. Amor. – 2013. – Vol. 4 – №2 – P.371-379 [Electronic resource]. – Way of access: <http://www.mycobank.org/>
63. Nandipati S. C. R. Polyphyletic origin of the genus *Physarum* (Physarales, Myxomycetes) revealed by nuclear rDNA mini chromosome analysis and group I intron synapomorphy / S. C. R. Nandipati, K. Haugli, D. H. Coucheron et al.// BMC Evol. Biol. – 2012. – Vol. 12. – P. 166.
64. Nakatani S. Isolation of bisindole alkaloids that inhibit the life cycle from myxomycetes *Arcyria ferruginea* and *Tubifera casparyi* / S. Nakatani, A. Naoe, Y. Yamamoto et al. // Bioorganic and chemistry letters. – 2003. – Vol. 13. – P. 2879-2881.
65. Nannenga-Bremekamp N.E. A Guide to Temperate Myxomycota // N. E. Nannenga-Bremekamp. – Bristol: Biopress Ltd., 1991. – 410 p.
66. Olive L.S. The Mycetozoa. A revised classification / L. S. Olive // Bot. Rev. – 1970. – Vol.36. – P. 59-89 p.

67. Palice Z. Lichens new for Slovakia collected in the National Park Muránska planina (W Carpathians) / Z. Palice, A. Guttová, J. .P. Halda // Central European lichens–diversity and threat. – 2006. – P. 179-192.
68. Poulain M Les Myxomycètes / M. Paulain., M. Meyer, J. Bozonnet. – Dauphiné-Savoie: Fédération mycologique et botanique, 2011. – Vol. 1. – 568 p.
69. Primeval Beech Forests: Reference Systems for the Management and Conservation of Biodiversity, Forest Resources and Ecosystem Services: materials of international conference (Lviv, 2013). Birmensdorf: Swiss federal institute for forest, snow and landscape research, 2013, 144 p.
70. Radócz L. Study of subpopulations of the chestnut blight (*Cryphonectria parasitica*) fungus in the Carpathian basin / L. Radócz //Forest Snow and Landscape Research. – 2001. – Vol. 76. – №. 3. – P. 368-372.
71. Shadwick L. L. Eumycetozoa= Amoebozoa?: SSUrDNA phylogeny of protosteloid slime molds and its significance for the amoebozoan supergroup / L. L. Shadwick, F. W. Spiegel, J. D. L. Shadwick et al. // PloS one. – 2009. – Vol. 4. – №. 8. – P. 1 – 13.
72. Stephenson S. L. Distribution and ecology of myxomycetes in temperate forests I. Patterns of occurrence in the upland forests of south-western Virginia / S. L. Stephenson // Canad. J.Bot. – 1988. – Vol.66. – P. 2187 – 2207.
73. Stephenson S. L. Myxomycetes: A Handbook of Slime Molds / S. L. Stephenson, H. Stempen. – Portland: Timber Press, 1994, 183 p.
74. Therrien C. D. Apogamic induction of haploid plasmodia in a myxomycete *Didymium iridis* C. D. Therrien, O. R. Collins // Developmental biology. – 1976. – № 49. – P. 283-287

SUMMARY

The work was performed on 56 pages of typed text (typeface Times New Roman, font 14 dtp, one-and-a-half interval), contains 1 attachment, 2 tables, 10 figures, 74 references (of which 31 by Cyrillic, 43 by Latin).

In the work were presented results of research of myxomycetes diversity in national nature park “Uzhansiy”, particularly, species list and taxonomic structure of biome is given, the degree of floristic novelty of the finds is established and substratum preferences of researched group are analyzed.

Material for the writing of this work was the specimens collection, obtained since 26 July to 4 August 2014 y. by route method in 6 forest locations of NNP “Uzhanskiy”.

As a result of performed work, were identified 61 species of myxomycetes, that belong to 18 genera, 7 families, 4 orders, 2 divisions of kingdom Amoebozoa Lühe, 1913, emend. Cavalier-Smith 1998. Amount of registered species 53 are novel for the territory of national park, 2 – for the mycofloristic region, 1 – for the territory of Ukraine.

Key words: *myxomycetes, Ukraine, Physarum penetrale Rex Physarum sulphureum Alb et Schwein., biome.*

АННОТАЦИЯ

Работа выполнена на 56 страницах печатного текста (гарнитура Times New Roman, шрифт 14 пт, полуторный интервал), содержит 1 приложение, 2 таблицы, 10 рисунков, 74 литературных ссылки (из которых кириллицей – 31, латиницей – 43).

В работе представлены результаты исследования разнообразия миксомицетов национального природного парка «Ужанский», в частности, приведен перечень видов, таксономическая структура биоты, установлена степень флористической новизны находок и проанализированы субстратные приуроченности исследуемой группы.

Материалом для написания работы послужила коллекция образцов, собранная в период с 26 июля по 4 августа 2014 г. маршрутным методом в 6 лесных участках НПП «Ужанский».

В результате проведенной работы был выявлен 61 вид миксомицетов, которые принадлежат к 18 родам, 7 семействам, 4 порядкам, 2 отделам царства Amoebozoa Lühe, 1913, emend. Cavalier-Smith 1998. Среди выявленных видов 53 являются новыми для территории парка, 2 – для микофлористического региона, 1 – для территории Украины.

Ключевые слова: миксомицеты, Украина, *Physarum penetrabile* Rex, *Physarum sulphureum* Alb et Schwein., биота

ДОДАТОК А. Відомості про виявлені види, точки зборів і субстрати

№	Вид	Локалітети					
		1	2	3	4	5	6
1	<i>Arcyria cinerea</i>	wFS, wCA, b+FS, m	wFS, wPA, b+FS, wFS-m, l+FS, b+FS-m	wPA, wFS, b+FS, wFS-m, l+FS	wFS-f+		b+FS
2	<i>Arcyria denudata</i>		wFS, b+FS	wFS, wPA- m, wFS-m	wFS	wFS	wFS
3	<i>Arcyria incarnate</i>	wFS	wFS	wFS	wFS		
4	<i>Arcyria insignis</i>	wFS-m		b+FS			wFS
5	<i>Arcyria minuta</i>	b+FS	b+FS				
6	<i>Arcyria obvelata</i>	wFS, wCA	wFS	wFS	wFS	wSA	wFS, wFS- f+
7	<i>Arcyria pomiformis</i>				wFS		

№	Вид	Локалітети					
		1	2	3	4	5	6
8	<i>Ceratiomyxa fructiculosa</i> *	wFS	wFS	wCA	wFS		
9	<i>Ceratiomyxa porioides</i> *				wPA		
10	<i>Comatricha nigra</i>		wPA, wFS	wFS			
11	<i>Comatricha pulchella</i>					wFS	
12	<i>Comatricha tenerrima</i>			wFS			
13	<i>Craterium leucocephalum</i> var. <i>cylindricum</i>		1+FS				
	<i>Craterium leucocephalum</i> var. <i>scyphoides</i>		1+FS				
14	<i>Craterium minutum</i>	1+FS		1+FS		b+AP	
15	<i>Cribraria argillacea</i>	wAA	wPA, wPA-m		wFS		
16	<i>Cribraria aurantiaca</i>		wPA	wPA	wFS, wPA		
17	<i>Cribraria cancellata</i> var. <i>cancellata</i>			wFS	wFS, wPA	wFS	
18	<i>Cribraria tenella</i>		wPA				

№	Вид	Локалітети					
		1	2	3	4	5	6
19	<i>Cribraria violacea</i>			b+FS			
20	<i>Cribraria vulgaris</i>		wPA				
21	<i>Diachea leucopodia</i>	l+FS					
22	<i>Didymium nigripes</i>		b+PA, l+FS	l+FS			
23	<i>Didymium squamulosum</i>	gr+					
24	<i>Fuligo leviderma</i>			b+FS	b+FS		
25	<i>Fuligo septica var. candida</i>	b+FS, b+FS-m, wFS	wFS-m, l+FS	l+FS	b+FS-m, wFS		
	<i>Fuligo septica var. septica</i>	wFS	M				
	<i>Fuligo septica var. flava</i>		wFS, b+PA	wPA, wFS, b+FS	b+Fs, b+FS	m	
26	<i>Hemitrichia calyculata</i>		wFS				
27	<i>Hemitrichia clavata</i>						b+FS, wFS

№	Вид	Локалітети					
		1	2	3	4	5	6
28	<i>Hemitrichia serpula</i>	wFS					wFS
29	<i>Lamproderma arcyrionema</i>	wFS	wFS	wPA	wFS	wFS	
30	<i>Leocarpus fragilis</i>			gr+			
31	<i>Lycogala conicum</i>		wFS	wFS	wPA, wFS		
32	<i>Lycogala epidendrum</i>	wFS, wPA- m	wFS	wFS, wPA	wFS	b+FS	
33	<i>Lycogala exiguum</i>	wFS	wFS-m				
34	<i>Metatrichia floriformis.</i>	wFS					
35	<i>Metatrichia vesparium</i>	wFS				b+FS	b+FS, wFS, fr+FS
36	<i>Perichaena depressa</i>		b+FS				
37	<i>Physarum album</i>	wPA, wFS, b+CA, f+, b+FS	wFS, wPA	wFS, wPA, b+FS	wFS	wFS	wFS
38	<i>Physarum globuliferum</i>		wPA				

№	Вид	Локалітети					
		1	2	3	4	5	6
39	<i>Physarum leucophaeum</i>				wFS		
40	<i>Physarum leucopus</i>	b+FS	M	wPA			
41	<i>Physarum penetrale</i>			l+FS			
42	<i>Physarum psittacinum</i> var. <i>psittacinum</i>	wFS		wFS			
43	<i>Physarum pulcherripes</i>			wFS-f+			
44	<i>Physarum pusillum</i>		b+PA				
45	<i>Physarum robustum</i>	wFS		f+, wFS	wFS		
46	<i>Physarum sulphureum</i>		wFS				
47	<i>Physarum viride</i> var. <i>viride</i>		wPA	wFS, b+CA	wFS, l+FS		wFS
48	<i>Stemonitis axifera</i>	wFS, b+FS, wCA	wPA, wAP, wFS	wCA, wPA, wFS, f+	wFS, wFS- l+FS	b+FS	wBP
49	<i>Stemonitis flavogenita</i>		wPA, wFS		wFS		
50	<i>Stemonitis fusca</i> var. <i>fusca</i>	l+FS	wFS, b+FS	wCA, wFS	b+SA,	b+FS,	wFS

№	Вид	Локалітети					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Stemonitis fusca</i> var. <i>fusca</i>				wFS, b+FS	wFS-m	
	<i>Stemonitis fusca</i> var. <i>rufescens</i>					b+FS-m	
51	<i>Stemonitis pallida</i>	b+FS	wFS	wFS	wFS	wFS	
52	<i>Stemonitis smithii</i>		wFS, wCA, wPA-m	wFS		wFS, b+FS-m	b+FS-m, wFS
53	<i>Stemonitis splendens</i> var. <i>splendens</i>	wFS	wPA				
54	<i>Stemonitopsis amoena</i>	wAA	wPA		wPA		
55	<i>Stemonitopsis gracilis</i>			wPA			
56	<i>Stemonitopsis microspora</i>		wFS	wFS			
57	<i>Stemonitopsis subcaespitosa</i>			wFS			
58	<i>Stemonitopsis typhina</i>	b+FS-m	wFS	wFS	wFS		
59	<i>Trichia affinis</i>	wFS					
60	<i>Trichia botrytis</i> var. <i>botrytis</i>	wFS					
61	<i>Trichia decipiens</i> var. <i>decipiens</i>		wFS, wAA		wFS	wFS	
	<i>Trichia decipiens</i> var. <i>olivacea</i>	wFS, wCA					

№	Вид	Локалітети					
		1	2	3	4	5	6
62	<i>Trichia favoginea</i>		wFS				
63	<i>Tubifera ferruginosa</i>	wFS	wFS				

Примітки: **Місцезнаходження:** 1) околиці Стужицького лісництва; 2) урочище "Чорна млака" (біля кордону зі Словаччиною та місця падіння Княгинянського метеориту); 3) буковий праліс перед місцем злиття річки Стужиця та потоку Бистрий; 4) ліс на схилах г. Каміни вздовж потоку Соколув; 5) ліси на зхідному схилі г. Черемха на кордоні з Польщею; 6) ліси на схилі г. Кременець біля місць з'єднання кордонів України, Польщі та Словаччини.

Типи субстратів: b+ – кора мертвого (сушняк) дерева, f+ – плодові тіла справжніх грибів, l+ – опале листя, m – живі мохоподібні, w – деревина; якщо спороношення вкриває кілька типів субстрату, позначення подані через дефіс.

Субстратоутворювальні рослини: AA – *Abies alba*, AP – *Acer pseudoplatanus*, BP – *Betula pendula*, FS – *Fagus sylvatica*, PA – *Picea abies*, SA – *Sorbus aucuparia*.

**Ceratiomyxa fruticulosa* та *C. porioides* займають окреме від міксоміцетів таксономічне положення, однак часто привертають увагу міксоміцетологів та потрапляють до їхніх колекцій.